

Arquitetura moderna em Belém (1964-2005): significado(s) de uma trajetória de projeto

Giovanni Blanco Sarquis

Arquiteto-urbanista (UNAMA-PA), especialista em paisagismo (UNAMA-PA),
Doutorando em arquitetura e urbanismo (MACKENZIE-SP)

Arquiteto do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional de São Paulo (IPHAN-SP)

Email: giovanni.sarquis@hotmail.com

Resumo

Considerando a arquitetura produzida em Belém desde 1963, data de fundação do Curso de Arquitetura, numa época de amadurecimento do repertório moderno entre os profissionais locais e que culminou com a sua difusão nas décadas seguintes, ela assumiu importância significativa na construção de uma 'gramática' de projeto nesta cidade amazônica. Em função deste fato, cabe ressaltar que a sua consolidação, no último quartel do século XX, de uma atitude projetual de inflexões modernistas permitiu que a linguagem arquitetônica local integrasse os questionamentos contemporâneos e pós-modernos, quanto à construção de uma expressão regional própria, superando as deficiências das obras modernistas iniciais, restritas à adequação climática e/ou reprodução de signos etnocentristas. Sendo assim, além de arquiteturas identificadas com a linguagem modernista importa, também, uma leitura da produção arquitetônica contemporânea em Belém, possibilitando identificar os posicionamentos profissionais que reinterpretam referências da arquitetura moderna sem ser limitar à sua mera reprodução. E mesmo diante da dificuldade em se reconhecer a vinculação dos arquitetos locais a orientações formais estritas, ou ainda, a hegemonia de determinada linguagem estilística no cenário contemporâneo local, a arquitetura contemporânea tem se caracterizado por ser, em certa medida, múltipla e apropriada, enquanto revisionista de paradigmas modernistas.

Palavras-chave: arquitetura moderna, Belém, graduação, arquitetura contemporânea, regionalismo.

Abstract

Considering the architecture produced in Belém from 1963, it dates from foundation of the Course of Architecture, in a time of maturing of the modern repertoire between the local professionals and what culminated in his diffusion in the next decades, she assumed significant importance in the construction of a 'grammar' of project in this Amazonian city. In function of this fact, it suits to emphasize that his consolidation, in the last quarter of the century XX, of an attitude projetual of modernist inflections allowed that the architectural local language was integrating the contemporary questions and modern-powders, as for the construction of a regional own expression, surpassing the deficiencies of the modernist initial, limited works to the climatic adaptation and/or reproduction of signs contexts. And even before the difficulty in is still recognized the vinculação of the local architects to formal strict directions, or, the hegemony of determined stylistic language in the contemporary local scenery, the contemporary architecture has if characterized because of being, in measured, multiple and appropriate certainty, while revisionist of modernist paradigms.

Keywords: modern architecture, Belém, graduation, contemporary architecture, regionalism.

Arquitetura moderna em Belém (1964-2005): significado(s) de uma trajetória de projeto

A arquitetura produzida em Belém até o surgimento em 1963 do primeiro curso de arquitetura foi dominada por uma plêiade de engenheiros, que teve enorme responsabilidade na imposição de uma estética arquitetônica, que embora não fosse comprometida com uma proposta definida, associava-se ao desejo de modernidade corrente em todo país.

O anseio de atualização arquitetônica colaborou tanto quanto o prestígio adquirido pela arquitetura brasileira a partir da década de 1940, para que os engenheiros locais, a maioria estabelecida na profissão, se dispusessem a reivindicar a implantação de um curso de arquitetura para a legitimação acadêmica de uma atividade que já era praticada por eles mesmos.

A constituição de uma faculdade autônoma de arquitetura, fundamentada sob os auspícios do pensamento modernista, ocorreu em Belém na década de 1960 e possibilitou a disseminação do projeto racionalista como método de projeto pelos profissionais graduados. Sendo que algumas dessas experiências foram, indiscutivelmente, mais bem sucedidas que outras no que se refere ao estabelecimento de relações contextuais com a tradição construtiva e os condicionantes ambientais da região amazônica.

Fig. 01. Roberto La Rocque: Residência, 1964.
Foto: Giovanni Blanco, 2007.

Fig. 02. Alcyr Meira: Ed. Felícia, 1964.
Foto: Giovanni Blanco, 2008.

Neste sentido, o fato da constituição do corpo docente do curso ter sido de professores “peregrinos”, notadamente oriundos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), contribuiu na difusão de conceitos e paradigmas modernistas - Brasília tinha sido inaugurada há alguns anos, sob a égide de uma nova arquitetura que se legitimava como ícone de uma identidade nacional. Estes professores tinham sido alunos do arquiteto Edgar Graeff, influente discípulo e entusiasta da Arquitetura Moderna, o que contribuiu para a formação de um repertório modernista na estrutura curricular do curso de graduação.

Nesse aspecto, as disciplinas de projeto passaram a ter um papel de destaque na estrutura curricular oferecida pelo curso, em virtude das peculiaridades do corpo docente, composto

principalmente por profissionais envolvidos com o mercado local. Via de regra, associava-se à competência do corpo docente que ministravam aulas e possuíam escritórios particulares fora da universidade ao reconhecimento no mercado de trabalho. Tais circunstâncias privilegiaram o projeto enquanto produto, entendendo-se o projeto como expressão da capacidade local de atendimento à legislação e de detalhamento de projetos executivos e que, ao responderem à demanda local e regional de construção, atrofiaram as discussões sobre o processo de projeção.

Com o curso de arquitetura, o conhecimento histórico e técnico acerca da arquitetura moderna adquiriu repercussão na cidade, embora inicialmente não tenha sido possível constatar uma metodologia consistente quanto à leitura do contexto e da história do lugar. Entretanto, por meio de situações pragmáticas advindas da experiência profissional cotidiana, a realidade local passaria a ser incorporada aos métodos de projeto mediante a associação com os primeiros ensinamentos acadêmicos da disciplina Conforto Ambiental.

Tratava-se de uma proposta arquitetônica definida como a ferramenta indispensável para a adequação do homem à sociedade moderna, uma arquitetura 'universal' que decorreria da existência de novos meios de construção e da adequação a uma nova sociedade industrial, cujo objetivo era a transformação da sociedade e de sua percepção especial.¹

Nos primeiros anos do curso de arquitetura, não foi possível se ter uma metodologia direcionada ou preocupada com os aspectos climáticos e de conforto ambiental. Este episódio se deveu, em grande parte, ao fato de que os docentes não dispunham de um repertório projetual adaptado à realidade local. Assim, tornaram-se importantes as experiências práticas advindas dos engenheiros que realizavam o curso quanto à realidade local e, nos final dos anos 70, aos primeiros ensinamentos acadêmicos provenientes da disciplina Conforto Ambiental.

Neste sentido, tornou-se corrente, em certa medida, experiências pragmáticas realizadas pelos engenheiros locais e, assim como possibilidades de aprendizado da realidade amazônica, resultando desta experiência a visita à Vila Serra do Navio no Amapá, por volta de 1966.

¹ JENCKS, Charles. **Movimentos Modernos em Arquitetura**. São Paulo: Martins Fontes, 1985, p. 350.

Fig. 03. Oswaldo Bratke, Vila Serra do Navio, 1955.
Foto: Acervo IPHAN/PA.

Fig. 04. Alcyr Meira: Campus UFPa, 1965.
Foto: Giovanni Sarquis, 2008.

O contato com este núcleo urbano, projetado pelo arquiteto paulista Oswaldo Bratke em 1955, e destinado a abrigar os funcionários da Indústria e Comércio de Minérios (ICOMI), permitiu a certa consciência dos princípios e possibilidades de uma arquitetura moderna construída acerca da associação entre os materiais modernos e à tradição técnica vernácula, respeitando assim, o aspecto regional do ambiente natural. A divulgação de uma arquitetura desta natureza tornou-se indispensável para que se ressaltasse que materiais em voga naquele momento, sobretudo como modismo, como o paviflex, o telhado borboleta e a esquadria de alumínio, poderiam ser substituídos por outros mais apropriados à realidade tropical como as persianas de madeira, a telha cerâmica e os beirais.

Ainda sim, o pragmatismo do ensino acadêmico, com ênfase ao caráter racionalista, consolidou a proposta modernista como referência teórica e o desenho como prática predominante. Entretanto, nas primeiras décadas do curso qualquer esforço em viabilizar a pesquisa e a crítica em arquitetura ainda eram incipientes, visto que não existia engajamento com esta intenção, e a prática da profissão era centrada no projeto e na construção.

Segundo esta configuração, a arquitetura produzida sob os auspícios modernistas em Belém, a partir da década de 1960, se consolidou nas décadas seguintes, mantendo sua importância enquanto referência projetual, mas tolerando um diálogo multifacetado, que admitia tanto a inserção de valores importados sem qualquer critério de seleção e interpretação, como também posturas de ajuste à realidade local, cujas repercussões eram identificadas como de natureza regionalista.

Nesse sentido, a persistência de uma postura e de um ensino de inflexões modernistas em Belém e, por extensão, na região amazônica, permitiu que a evolução da linguagem arquitetônica local evitasse as rotulações pós-modernas e integrasse, por meio de incursões individuais, os questionamentos estéticos contemporâneos com a busca de uma expressão regional, superando

inclusive as deficiências das obras modernistas iniciais no que se refere à adequação à realidade tropical.

Na trajetória de arquitetura moderna em Belém, conjuntamente ao discurso racionalista, a aspiração por adaptação ao ambiente começou a adquirir certa repercussão junto ao meio profissional e acadêmico, embora a ideia de lugar ainda fosse tomada como algo a ser reconhecida e aprofundada. Durante os anos 80 houve uma primeira experiência local de pós-graduação lato senso na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFPa, voltada para a discussão da arquitetura tropical, mas que não teve continuidade, formando tão somente uma turma de profissionais especialistas em 1983. E mesmo assim, raros foram aqueles que se aprofundaram no assunto, considerado deslocado da realidade de gosto da sociedade local e acríptico quanto ao que deveria ser avaliado quanto às referências culturais locais.

Sob este aspecto, a prática profissional e o valor de referências conceituais devem ser analisados a partir de uma reflexão da cultura, enquanto conhecimento e habilidade, como um “capital simbólico” que orienta a estrutura de distribuição de capital e ofertas no meio profissional. Sendo a formação do profissional de arquitetura e urbanismo embasada não apenas na formação de repertório acadêmico, mas também na estrutura profissional da qual esse pertence, diferentes trajetórias são possíveis.²

Embora um aspecto presente no atelier de projeto do curso de graduação nos anos 80 fossem práticas baseadas nos modelos intuitivos vinculados à forma e racional do determinismo operacional do partido. A eles foi agregado o pragmatismo da ética do mercado que acompanharia o discurso da globalização.³

Além do que, havia uma dificuldade evidente em transpor as referências modernistas de construção, e foram poucos os profissionais que se lançaram a um comprometimento com a leitura do entorno e apropriação de técnicas e materiais da cultura local. Apontar este posicionamento dilui o discurso pretensioso do profissional que evocava para si preocupações ditas exclusivamente ‘regionalistas’ num momento em que o moderno permanecia como orientação de processo e execução de projeto.

² STEVENS, Garry. **O círculo privilegiado: fundamentos sociais da distinção arquitetônica**. Brasília: UnB, 2003.

³ RHEINGANTZ, Paulo. **Arquitetura da autonomia; bases pedagógicas para a renovação do atelier de projeto de arquitetura**. In: LARA, Fernando & MARQUES, Sônia (org). **Projetar: desafios e conquistas da pesquisa e do ensino de projeto**. Rio de Janeiro: EVC, 2003.

Fig. 05. Milton Monte: residência, 1966.
Foto: Giovanni Sarquis, 2009.

Fig. 06. Milton Monte: residência, 1968.
Foto: Giovanni Sarquis, 2009.

Embora houvesse experiências pelo país de trajetórias profissionais que denotassem preocupações e linguagens arquitetônicas que expressavam pensamento e prática sensíveis ao contexto local – como bem atestam alguns projetos na Amazônia de autoria dos arquitetos Lúcio Costa e Severiano Porto -, ainda se ressentia no meio acadêmico de uma orientação livre do controle político-partidário; assim como no meio profissional de uma inspiração crítica de revisão do modernismo de outrora, capaz de atualizar sua herança, sem deixar de ser-lhe tributária, ainda que sem, necessariamente, ser-lhe coadjuvante.

Na trajetória de arquitetura moderna em Belém, existia uma aspiração por adaptação ao ambiente, ainda tomado como algo a ser reconhecido, daí não ser definido como lugar. Havia uma dificuldade evidente em transpor as proposições racionais modernistas de construção, e foram poucos os profissionais que se lançaram a uma revisão das referências da arquitetura moderna e a um comprometimento com a leitura do entorno e apropriação de técnicas e materiais da cultura local. Apontar este posicionamento diluiria o discurso pretensioso do profissional que evocava para si preocupações ditas exclusivamente ‘regionalistas’ num momento em que o moderno ainda orientava o processo e a execução de projeto.

Quando esta prática regionalista se manifestou em Belém de maneira mais expressiva na década de 1980, não constituiu um discurso consistente, senão proposta estética na maioria dos exemplos, e muito menos uma atitude corrente pelos arquitetos locais, visto que predominava o paradigma do projeto modernista.

Fig. 07. Milton Monte: Clube Interpass, 1988.
Foto: Arquivo Giovanni Sarquis.

Fig. 08. João Castro: Retiro Tagaste, 1989.
Foto: Giovanni Sarquis, 2006.

Este posicionamento se revela mediante o contexto histórico, no qual estão inseridas algumas práticas arquitetônicas na América Latina, e para onde o projeto da modernidade também foi deslocado.⁴ Neste sentido se reconheceu, por meio de obras realizadas em países à margem dos centros desenvolvidos, como Egito, Índia e Grécia, um contraste mediante a dissipação de tecnologia e a preocupação em se buscar tecnologias alternativas, ajustadas ao contexto. Lugares onde talvez houvesse condições de se inventar novas utopias e modelos, visto que o projeto da modernidade, não estava concluído, pois muitas destas experiências consideradas ‘regionalistas’ tornaram-se consistentes a partir de certa harmonia com os princípios da linguagem modernista.

Já naquela época, o projeto moderno deveria ter sido revisitado, para que à luz de uma discussão ampla pudesse se diluir a cristalização que a arquitetura moderna impunha, ainda que notadamente o fizesse por circunstâncias condicionadas ao reconhecimento internacional da produção brasileira e pela enorme (e histórica) dificuldade da classe local em constituir uma ideia continuada de consciência crítica.

A sensação que permanecia era a de que o caráter, outrora inovador, e a vitalidade estética de inúmeros projetos da primeira metade do século XX fora relativizada em função do controle político pela ordem vigente. Neste sentido, experiências ou mesmo práticas – o próprio Lúcio Costa ainda projetara uma arquitetura que estabelecia um diálogo com a cultura e a história do lugar, tal como proposto por ele no período de formação do projeto moderno entre os anos 20 e 30 – que aviltassem proposições de uma arquitetura local associada às transformações internacionais foram pouco analisadas criticamente.

A cultura arquitetônica brasileira naquela época foi filtrada por uma ideologização “(...) que neutralizava as diferenças, escamoteava as contradições, negava a interrogação (coerente com o

⁴ WAISMAN, Marina. **O centro se desloca para as margens**. In: Projeto. São Paulo: Arco Editorial, nº 129, jan/fev. 1990, p. 73.

espírito autoritário do momento)”,⁵ algo que propunha um ideal de cultura arquitetônica cujo parâmetro inquestionável, permitido, hegemônico e imutável seria o da arquitetura moderna.

O amadurecimento de alguns profissionais e o surgimento de outros em Belém, no final da década de 1980, que buscaram adequar-se ao cenário sócio-econômico, revelou uma produção arquitetônica que não apenas permitiu novas possibilidades na esteira da discussão da pós-modernidade, mas também resgatava valores e referências das vanguardas do início do século XX, provocando alternativas formais e conceituais ao discurso da globalização.

Este cenário encontra ressonância na proposição de que existem arquiteturas diversas, que se superpõem, num contexto plural, praticada por profissionais que observam no passado referências e não apenas dicotomias. Tratou-se de situações e soluções projetuais em que o Movimento Moderno foi sendo frequentemente adotado como referência para que se pudesse avançar na linguagem arquitetônica e estrutural, numa proposta de discurso que dialogasse com referências locais num permanente e profícuo processo criativo de referência ao modernismo e de atualização do regionalismo.

Fig. 09. Stélio Santa Rosa: Igreja, 1990.
Foto: Giovanni Sarquis, 2009.

Fig. 10. Aurélio Meira: Parque gráfico, 1991.
Foto: Giovanni Sarquis, 2009.

São arquiteturas, não necessariamente alinhadas a uma denominação ou linguagem, mas que denotam um modernismo em movimento, que não se propõe à leitura como forma de reprodução, mas como referência de projeto cujo objetivo é identificar e produzir soluções comprometidas com a história, cultura, contexto e ideologia do contexto.

Desta forma, se constatarem propostas projetuais que resultam de um traço de personalidade e compromisso com o lugar, revelado sob uma crítica em formação que reconhece um valor estético e funcional acima da média do que é produzido em larga escala localmente enquanto reprodução de soluções importadas ou de publicações. Trata-se de uma arquitetura que evoca referências

⁵ SEGAWA, Hugo. **Arquiteturas no Brasil: 1900-1990**. São Paulo: EDUSP, 1998, p. 190.

modernistas como a planta livre e o formalismo plástico em associação a novos recursos tecnológicos em substituição a soluções construtivas tradicionais em certas circunstâncias.

Da natureza deste processo, insurge um pluralismo arquitetônico apoiado em culturas que buscam uma afirmação, ou simplesmente de ajustamento à realidade material, social e cultural de identidade. Esta experiência estética contemporânea não deve ser encarada como normativa, nem muito menos se constituir num sistema a partir do qual se possa deduzir a organização de toda a realidade. Ao contrário, o universo artístico atual é percebido a partir de experiências que se produzem pontualmente, diversificadamente, com a máxima heterogeneidade.⁶

Destas trajetórias se observam valores projetuais que transcendem um simples diálogo com o lugar e reprodução de modelos locais, expondo uma preocupação pragmática com uma arquitetura engajada com os condicionantes ambientais e com as técnicas construtivas, na qual além do domínio do repertório de projeto tem-se ainda o conhecimento da economia de meios e da história, sem desconsiderar os avanços tecnológicos e as premissas do programa.

Fig. 11. Paulo Chaves: Estação das Docas, 1995.
Foto: Giovanni Sarquis, 2009.

Fig. 12. Flávio Ferreira: Feira Ver-o-peso, 1999.
Foto: Giovanni Sarquis, 2009.

Neste sentido, a contemporaneidade expõe uma necessária revisão do discurso e da prática de projeto, visto que os paradigmas precedentes devem ser avaliados diante de novas perspectivas econômicas e sociais, indissociáveis do contexto ambiental. A partir desta perspectiva, normalmente trajetórias individuais de arquitetos se confundem com a busca em atualização quanto aos debates internacionais, permitindo novas sensibilidades com relação à diversidade de posicionamentos, especialmente a partir das discussões que se sucederam paralelamente ao pós-modernismo.

Notadamente o que é avaliado como uma circunstância no país no final do século passado, é que a contestação à arquitetura moderna brasileira atingiu seus mitos, entretanto não seus princípios.⁷

⁶ SOLÀ-MORALES, Ignasi de. **Diferencias. Topografía de la arquitectura contemporánea**. Barcelona: Gustavo Gili, 1995, p. 69.

⁷ SEGAWA, Hugo. **Arquiteturas no Brasil: 1900-1990**. São Paulo: EDUSP, 1998, p. 198.

Trata-se de uma crítica a toda e qualquer reação à modernidade da primeira metade do século XX, sem que fosse apresentada uma alternativa com consistência conceitual, visto que se vive num território onde os caminhos e orientações postos são diversos, inexistindo qualquer manual impresso que indique o que seguir, de que forma projetar. Todavia, isto deve ser encarado com certa normalidade, haja vista que não se tem com isto o avesso do controle, mas o reconhecimento da diversidade, que possibilita a revisão dos valores modernistas e seu diálogo com os preceitos contemporâneos. Seguindo esta situação, profissionais modernos ou jovens tem se posicionado diante do debate internacional - novos temas, discussões e crítica – sem se abster das contribuições da experiência modernista.

Uma leitura cuidadosa e interpretativa da produção arquitetônica contemporânea em Belém tem possibilitado identificar, que alguns projetos têm sido alternativas conciliadoras das referências da arquitetura moderna e do regionalismo. E este fato, não se resume a dificuldade em se reconhecer a vinculação dos arquitetos locais a orientações estilísticas e formais estritas, ou ainda, a hegemonia de determinada corrente ou linguagem estilística, mas sim, a ocorrência de uma série de arquiteturas que se caracterizam pela multiplicidade, sobreposição e apropriação das características do contexto.

Fig. 13. M2p: Centro Cultural, 2002.
Foto: Giovanni Sarquis, 2009.

Fig. 14. Flávio Ferreira: Vila da Barca, 2003.
Foto: Giovanni Sarquis, 2008.

Seria uma aproximação e aceitação moderna à ideia de heterogeneidade de dimensões da arquitetura, que não deveria ser reduzida ao pós, mas sim, tentar se aproximar “(...) da difícil unidade inclusiva do técnico, do formal, do funcional, do simbólico e do incomensurável”.⁸ Portanto, o projeto da modernidade não estaria superado, mas sim continuaria pendente: construir uma ordem produzida, desde e para a realidade específica de cada contexto no tempo presente, sem ser nostálgico ou alienado, mas procurando servir e expressar uma modernidade ‘apropriada’.

⁸ COX, Cristián Fernández. **Modernidade apropriada, revisada e reencantada**. In: Projeto. São Paulo: Arco Editorial, nº 146, out. 1991, p. 127.

Uma modernidade que não é limitada a modismos, mas que reconhece a história sob uma perspectiva contemporânea e constrói paisagens identificáveis com as culturas locais, tornando-se consistente quando estabelece uma concisa leitura entre o tempo e o espaço.

Referências bibliográficas

COX, Cristián Fernández. **Modernidade apropriada, revisada e reencantada**. In: Projeto. São Paulo: Arco Editorial, nº 146, out. 1991.

JENCKS, Charles. **Movimentos Modernos em Arquitetura**. São Paulo: Martins Fontes, 1985.

LARA, Fernando & MARQUES, Sônia (org). **Projetar: desafios e conquistas da pesquisa e do ensino de projeto**. Rio de Janeiro: EVC, 2003.

SEGAWA, Hugo. **Arquiteturas no Brasil: 1900-1990**. São Paulo: EDUSP, 1998.

SOLÀ-MORALES, Ignasi de. **Diferencias. Topografia de la arquitectura contemporânea**. Barcelona: Gustavo Gili, 1995.

STEVENS, Garry. **O círculo privilegiado: fundamentos sociais da distinção arquitetônica**. Brasília: UnB, 2003.

WAISMAN, Marina. **O centro se desloca para as margens**. In: Projeto. São Paulo: Arco Editorial, nº 129, jan/fev. 1990.